

NOSIR AL-MUTARRIZIYNING “RISALATUN FIN-NAHV” ASARIDA SO‘Z TURKUMLARI TASNIFI VA ULARNING LINGVISTIK MEZONLARI

Rustamova Muxlisaxon Baxodir qizi,

Alfraganus universiteti Filologiya va tillarni o‘qitish (Arab tili)

yo‘nalishi 1-kurs 25.06-guruh talabsi

muxlisaxonrustamova.665@gmail.com

Ilmiy rahbar: Raxmonov Azimjon Komilovich,

Alfraganus universiteti Filologiya fakulteti

Tillarni o‘qitish markazi rahbari

raxmonoviiazimjon@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20603767>

Annotatsiya. XII–XIII asrlarda yashab ijod etgan xorazmlik yirik tilshunos olim Makorim Abdusayyid al-Mutarriziyning arab grammatikasiga oid “Risalatun fin-Nahv” asaridagi so‘z turkumlari tasnifi tizimli va kengaytirilgan shaklda tadqiq etilgan. Maqolada klassik arab tilshunosligi an‘analari (Basra va Kufa maktablari) asosida ism, fe‘l va harf kategoriyalarining semantik, morfologik hamda sintaktik xususiyatlari asardan olingan original iqtiboslar, ularning ost-kategoriyalari va sintaktik omillari tahlili orqali atroflicha yoritiladi. Tadqiqot natijasida alloma qo‘llagan tasniflash prinsiplari va ularning zamonaviy o‘zbek arabshunosligidagi metodologik o‘rni aniqlangan.

Kalit so‘zlar: al-Mutarriziy, Risalatun fin-nahv, so‘z turkumlari, kalima, ism, fe‘l, harf, amil, mamul, nahv ilmi, lingvistik mezon.

Аннотация. В данной статье в системном и расширенном виде исследуется классификация частей речи в грамматическом труде «Risalatun fi-n-nahw» хорезмского ученого-языковеда XII–XIII веков Макарима Абдусайида аль-Мутарризи. На основе традиций классического арабского языкознания (басрийской и куфийской школ) подробно освещаются семантические, морфологические и синтаксические особенности категорий имени, глагола и частицы посредством анализа оригинальных цитат, их подкатегорий и синтаксических факторов. В результате исследования определены принципы классификации, примененные автором, и их методологическая роль в современном узбекском арабоведении.

Ключевые слова: аль-Мутарризи, Risalatun fi-n-nahw, части речи, калима, имя, глагол, частица, амил, мамуль, наука нахв, лингвистический критерий.

Abstract. This article provides a systematic and extended investigation into the classification of parts of speech in the grammatical treatise "Risalatun fin-nahw" by the 12th-13th century Khwarazmian linguist Makarim Abdusayyid al-Mutarrizi. Based on the traditions of classical Arabic linguistics (Basra and Kufa schools), the semantic, morphological, and syntactic features of noun, verb, and particle categories are comprehensively highlighted through the analysis of original citations, their sub-categories, and syntactic factors. As a result of the study, the classification principles applied by the author and their methodological role in modern Uzbek Arabic studies are determined.

Keywords: al-Mutarrizi, Risalatun fin-nahw, parts of speech, kalimah, noun, verb, particle, amil, mamul, nahw science, linguistic criterion.

Kirish. Arab tilshunosligi tarixi, xususan uning sintaktik va morfologik qonuniyatlarini o‘rganuvchi nahv ilmi o‘zining ko‘p asrlilik boy an‘analariga va mukammal nazariy poydevoriga ega. VIII asrda Basra tilshunoslik maktabining buyuk vakili Sibavayh

o‘zining fundamental “Al-Kitab” asarida arab tilidagi barcha so‘zlarni uchta asosiy turkumga ajratganidan so‘ng, ushbu klassik uchlik qolipi keyingi barcha davrlar va lisoniy maktablar uchun fundamental mezon bo‘lib xizmat qildi. Biroq, keyingi asrlarda, xususan, XII–XIII asrlarga kelib, Yaqin va O‘rta Sharq mintaqasida, xususan, islomiy renessans markazlaridan biri bo‘lgan Xorazm o‘lkasida arab tilini ona tili bo‘lmagan xalqlar va ilm talabgorlariga osonroq, sodda va tizimli usulda o‘rgatish zarurati keskin ortdi.

O‘rta asrlar Xorazm elining atoqli farzandi, o‘z davrida chuqur ilmiy salohiyati va lug‘atshunoslik hamda grammatikadagi yuksak xizmatlari uchun “Xalifat az-Zamaxshariy” (Zamaxshariyning o‘rinbosari) laqabiga sazovor bo‘lgan alloma Abu-l-Fath al-Mutarriziy (1144–1213) o‘zining dunyoga mashhur “Misbah fi ‘ilmi al-Nahv” (Nahv ilmidagi chiroq) asarida ana shu didaktik va metodologik vazifani lingvistik jihatdan mukammal tarzda amalga oshirdi. Muallif o‘quvchilar uchun grammatika qoidalarini, jumladan, so‘z turkumlari nazariyasini eng lo‘nda, darslik formatiga mos va mantiqiy shaklga keltirdi. Mazkur tadqiqotning dolzarbligi alloma al-Mutarriziyning so‘z turkumlari tasnifidagi lingvistik mezonlarini shunchaki yuzaki sanash emas, balki asarning mukammal matn kontekstida, grammatik amillar tizimi bilan bog‘liq holda ochib berish va zamonaviy tilshunoslik prizmasidan turib uning ko‘lamini ko‘rsatishdan iboratdir.

Tadqiqot metodologiyasi. Ushbu tadqiqotni amalga oshirishda tizimli-funksional, matniy-filologik, qiyosiy-tarixiy va deskriptiv (tavsifiy) metodlardan unumli foydalanildi. Alloma al-Mutarriziyning “Risalatun fin-nahv” asarida so‘zlarni guruhlashda tayangan semantik (ma‘noviy), morfologik (shakliy) va sintaktik mezonlari klassik Basra va Kufa grammatika maktablari qoidalari hamda Abd al-Qohir al-Jurjoniyni “Al-Avamil al-mi‘a” konsepsiyasi bilan qiyosiy-tanqidiy ravishda tahlil qilindi. Asardan olingan original arabcha matn iqtiboslari uning ichki strukturaviy mantiqini saqlagan holda lingvistik ekspertizadan o‘tkazildi.

Asosiy qism. Al-Mutarriziy “Risalatun fin-nahv” asarining “Grammatik terminlar” deb nomlangan dastlabki bo‘limidayoq so‘z va so‘z turkumlari tushunchasiga chuqur ilmiy ta‘rif berib o‘tadi. Alloma an‘anaviy arab tili grammatikasidagi vaz’ (ma‘no yuklash) tushunchasiga tayanib, mustaqil ma‘no anglatuvchi har qanday lug‘aviy birlikni quyidagicha ta‘riflaydi:

الكَلِمَةُ لَفْظٌ وَضِعَ لِمَعْنَى مُفْرَدٍ، وَهِيَ تَنْقَسِمُ إِلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ: إِسْمٍ، وَفِعْلٍ، وَحَرْفٍ

Talaffuzi: “Al-kalimatu lafzun vudi‘a li-ma‘nan mufradin, va hiya tanqasimu ilā salāsati aqsām: ismun, va fi‘lun, va harfun”.

Mazmuni: “Kalima — muayyan yakka ma‘no uchun qo‘llanilgan lafardir. U uchta qismga bo‘linadi: ism, fe‘l va harf”.

Ushbu ta'rif allomaning mantiqiy-funksional yondashuvni ma'qul ko'rganidan dalolat beradi. U til birliklarini shunchaki mavhum qoidalar asosida emas, balki nutqdagi real vazifasiga ko'ra tasniflaydi.

Al-Mutarriziy ism so'z turkumini shunchaki predmet va hodisalarning nomi sifatida emas, balki gapdagi sintaktik va semantik vazifasidan kelib chiqib, predikativlik (kesimlik) va sub'ektivlik (egalik) xususiyatlariga ko'ra ta'riflaydi:

وَبِهِ عَنْهُ يُخْبَرُ مَا فَالِاسْمِ

Mazmuni: "Ism — u haqda xabar beriladigan (ega) va u orqali xabar beriladigan (kesim) so'zdir".

Alloma fikricha, ismning eng asosiy mantiqiy xususiyati — uning gap strukturasi ichida ham ega, ham kesim o'rnida kelib, mustaqil mantiqiy tugallangan xabar shakllantira olishidadir. Bu mezon uni fe'l va harfdan ajratib turadi, chunki fe'l faqat kesim bo'la oladi, harf esa hech biri bo'la olmaydi.

Shuningdek, alloma asar davomida ismning formal-morfologik belgilarini ham tizimli ko'rsatadi. Unga ko'ra ism quyidagi ko'rsatkichlar orqali tanib olinadi:

- Alif-lom (ال) artiklining qo'shilishi: Masalan, *al-kitabu* (الكتاب), *ar-rajulu* (الرجل).
- Tanvin (َ ُ ِ) qabul qilishi: Ismning oxiri noaniqlikda tanvinlanishi faqat ismga xos xususiyatdir.
- Jar harflari (الجر حروف) bilan birga kelishi: Kelshik ma'nosini beruvchi yordamchi so'zlar faqat ismning oldidan keladi (masalan: *fi-l-bayti* (البيت في) — uyda, *min al-madinati* (المدينة من) — shahardan).

Al-Mutarriziy o'z asarida ismlarni grammatik omillar ta'sirida o'zgarishiga ko'ra ikki guruhga ajratadi: mu'rab (معرب) — kelshiklar bilan oxiri o'zgaruvchi ismlar va mabniy (مبني) — oxiri doimo o'zgarmas qoluvchi ismlar. Alloma mabniy ismlar sirasiga kishilik zamirlari (ضمائر), ko'rsatish ismlari (الإشارة أسماء) va nisbiy ismlarni (الموصولة الأسماء) kiritib, ularning har birining gapdagi o'rnini alohida boblarda tahlil qiladi.

Tahlil va natijalar. Fe'l kategoriyasini tahlil qilishda al-Mutarriziy uning morfologik, sintaktik va zamon ko'rsatkichlariga alohida e'tibor qaratadi. "Misbah" asarida fe'lga quyidagicha fundamental ta'rif beriladi:

وَالْفِعْلُ مَا يُخْبَرُ بِهِ لَا عَنْهُ، وَيَدْخُلُ عَلَيْهِ قَدْ، وَالسَّيْنُ، وَسَوْفَ، وَعَوَامِلُ الْجَزْمِ

Mazmuni: "Fe'l — u orqali xabar beriladigan (kesim bo'ladigan), lekin u haqda xabar berilmaydigan (ega bo'la olmaydigan) so'zdir. Uning oldidan "قد" (haqiqatan), "س" va "سوف" (kelajak zamon yuklamalari) hamda jazm (inkor va shart) amillari keladi".

Alloma fe'lning harakat va uch zamon (o'tgan, hozirgi va kelajak) munosabatidan tashqari, uning grammatik o'zgaruvchanligiga qarab aniqlaydi. Chunki o'tgan zamon fe'li (*madiy*) oldidan "قد" yuklamasining kelishi (masalan: *كَتَبَ قَدْ* — haqiqatan yozdi), kelajak

zamon fe'li (*mudori*) oldidan “سوف” yoki “س” yuklamasining kelishi (masalan: يَعْلَمُونَ سَوْفَ — yaqinda bilurlar), shuningdek, muannaslik jinsi ko'rsatkichi bo'lgan sukunli “ta” harfining qo'shilishi (masalan: كَتَبَتْ — u qiz yozdi) faqat va aynan fe'lga xos bo'lgan xususiyatlardir.

Al-Mutarriziy fe'llarni mantiqiy ketma-ketlikda tahlil qilib, ularni quyidagi guruhlariga ajratadi:

1. Fe'li madiy (الماضي الفعل): Oxiri doimo fatha bilan tugaydigan, o'tgan zamoni ifodalovchi shakl.
2. Fe'li mudori' (المضارع الفعل): Hozirgi va kelajak zamoni ifodalovchi, oldiga maxsus aniqlovchi harflar (ت، ي، ن، أ) oladigan o'zgaruvchan fe'l.
3. Fe'li amr (الأمر فعل): Buyruq shakli bo'lib, u ham grammatik jihatdan mabniy (o'zgarmas) hisoblanadi.

Al-Mutarriziy tasnifidagi uchinchi guruh harf, ya'ni bugungi zamonaviy tilshunoslik tili bilan aytganda yordamchi so'zlar (ko'makchilar, bog'lovchilar, yuklamalar) guruhidir. Muallif ism va fe'ldan farqli ravishda harfning tabiati haqida gapirar ekan, uning mustaqil holda gap bo'lagi bo'la olmasligini qat'iy ta'kidlaydi:

وَالْحَرْفُ مَا لَا يُخْبِرُ عَنْهُ وَلَا بِهِ

Mazmuni: “Harf — na u haqda xabar beriladigan (ega bo'ladigan) va na u orqali xabar beriladigan (kesim bo'ladigan) so'zdir”.

Ya'ni, harflar mustaqil leksik yoki mantiqiy ma'noga ega emas. Ularning asosiy lingvistik tabiati shundan iboratki, ular faqat boshqa so'zlar (ism va fe'llar) bilan birga kelgandagina o'zining sintaktik va semantik vazifasini namoyon qila oladi. Harflar gap tarkibidagi so'zlarni bir-biriga bog'lash va ularga har xil qo'shimcha modal ma'no berish uchun xizmat qiladi.

“Risalatun fin-nahv” asarining katta qismi aynan mana shu harflarning gapdagi amali (ta'siri)ga bag'ishlangan. Al-Mutarriziy harflarni gapdagi vazifasiga ko'ra juda yirik guruhlariga ajratadi:

- Huruful jar (الجر حروف): Ismning oxirini kasra (i) kelishigiga o'zgartiruvchi harflar (إلى من، في، ل، ك، ت، ب).
- Ismga ta'sir qilib, uni nasb (a) qiluvchi harflar (بالفعل المشبهة الحروف): Ularga *inna* (إِنَّ) va uning sheriklari kiradi.
- Fe'li mudori'ni nasb va jazm qiluvchi harflar: Masalan, *an* (أَنْ), *lan* (لَنْ) kabi nasb qiluvchilar hamda *lam* (لَمْ), *lamma* (لَمَّا) kabi fe'l oxirini sukun qiluvchi harflar.

Xulosa. Makorim al-Mutarriziyning “Risalatun fin-nahv” asarida keltirilgan so'z turkumlari tasnifi klassik arab tilshunosligi me'yorlarini va o'rta asrlar Xorazm ilmiy maktabining yutuqlarini o'zida to'liq aks ettirgan. Alloma so'zlarni guruhlariga ajratishda bir tomonlama yondashuvdan qochib, ularning ham semantik ma'nosini, ham formal-

morfologik belgilarini va gap ichidagi sintaktik-kontekstual vazifasini yaxlit holda hisobga olgan.

Ushbu kengaytirilgan tadqiqot shuni ko'rsatadiki, "Risalatun fin-nahv" asari shunchaki qoidalar to'plami emas, balki til elementlarining o'zaro aloqasini mukammal tizimga solgan darslikdir. Allomaning ushbu metodologik yondashuvi qoidalarning nihoyatda izchil, lo'nda va mantiqiy bo'lishini ta'minlagan bo'lib, bugungi kunda ham oliy ta'lim muassasalarida arab tili grammatikasini tizimli va intensiv o'qitish metodikasini takomillashtirishda eng muhim va fundamental manba bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Al-Mutarriziy, Abu-l-Fath Nosir. *Al-Misbah fi 'ilmi al-Nahv*. Qohira: Dor al-Ma'arif, 1999.
2. Raxmonov, A. (2025). MUTARRIZIYNING "RISALATUN FIN-NAHV" ASARIDA TIL O'QITISH USULLARI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 5(20), 126-130.
3. Рахмонов, А. К. (2025). АБУЛФАТХ БУРҲОНИДДИН НОСИР МУТАРРИЗИЙ-ЎРТА АСР ШАРҚ ИЛМИЙ МЕРОСИНИНГ ЁРҚИН НАМОЁНДАСИ. *Oriental Journal of Philology*, 5(3), 549-560.
4. Жўраева, М. (2022). «Ал-фавоиду-з-зиёиййа» ва «Кофия» асарларида феъл туркумининг ёритилиш принциплари. *Востоковедение*, 14(2), 58-65.
5. Жураева, М. А. (2013). Некоторые особенности склонения имен в грамматическом комментарии Абдурахмана Джами «Шарх мулла». *Вестник Челябинского государственного университета*, (23 (314)), 121-125.
6. Fatilloev, M. (2025). "MU'JAMU-L-UDABO" DA MOVAROUNNAHR OLIMLARI HAQIDA MA'LUMOT. *Oriental Journal of Philology*, 5(3), 645-654.